

Дані про автора

Шедяков Володимир Євгенович,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, незалежний експерт

e-mail: shedyakov1@gmail.com

ORCID 0000-0003-2779-3736

Data about the author

Vladimir Shedyakov,

doctor of sociological sciences, candidate of economic sciences, Freelancer scientist

e-mail: shedyakov1@gmail.com

ORCID 0000-0003-2779-3736

ШАБРАНЬКА Н. І.

Оцінка технологічних трендів за напрямом «Високоточна зброя»

Предметом дослідження є аналіз технологічних трендів у сфері науково-технічних розробок за напрямом «Високоточна зброя», які визначалися на основі досліджень міжнародних наукометричних патентних баз.

Мета дослідження – проаналізувати перспективні НДР напряму «Високоточна зброя», що потребують наукової, технологічної та інноваційної підтримки.

Методи дослідження. Порівняльний, логіко-структурний, аналітичний та системний аналіз.

Результати роботи. Інформаційно-патентні дослідження дозволяють оцінити сучасний стан технологій в сфері озброєння за визначеним напрямом, а саме були досліджені публікації зарубіжних і вітчизняних авторів за 2018–2022 рр. На основі Національного класифікатора ДК O20:2016 «Єдиний класифікатор предметів постачання» в сфері озброєння та техніки був сформований перелік відповідних ключових слів, який склав 88 од. Дослідження найперспективніших наукових та технологічних напрямів з визначеної тематики було проведено на основі БД Web of Science Core Collection (WoS) (наукові публікації) та БД Derwent Innovation (містить відомості про понад 115 млн. патентів із 59 світових патентних баз).

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність, перспективні напрями розвитку ВПК.

Висновки. Результатом цих досліджень стало визначення найперспективніших технологічних напрямів у сфер розробки і озброєння, до яких віднесено напрями з найвищими темпами росту публікаційної й патентної активності, найвищими темпами росту цитованості та найбільшою насиченістю патентами на ландшафтній карті БД.

До перспективних напрямів озброєння належать ті, які мають найвищі темпи зростання цитованості (відповідно до тематики визначено: ТОП–14 видів стрілецького та важкого ручного озброєння; ТОП–18 видів артилерійського озброєння; ТОП–10 видів ракетних комплексів), патентної активності (відповідно до тематики визначено: ТОП–17 видів стрілецького та важкого ручного озброєння; ТОП–10 видів артилерійського озброєння; ТОП–10 видів ракетних комплексів).

Ключові слова: патентне дослідження, патентна активність, перспективний напрям, прогнозування, високоточна зброя.

SHABRANSKA N. I.

Assessment of technology trends in the field of «High precision weapons»

The subject of the research is the analysis of technological trends in the field of scientific and technical developments in the direction of «High-precision weapons», which were determined on the basis of research on international scientometric patent databases.

The purpose of the study is to analyze the promising research works in the direction of «High-

precision weapons» that require scientific, technological and innovative support.

Research methods. *Comparative, logical–structural, analytical and systemic analysis.*

Results of work. *Information and patent research allows to assess the current state of technology in the field of armaments in a specific direction, namely, the publications of foreign and domestic authors were studied for 2018–2022. A list of keywords was formed (according to the topic, there were 88 keywords) based on the National classifier DK O2O:2016 «Uniform classifier of items of supply» in the field of armaments and equipment. The study of the most promising scientific and technological directions in the specified subject was conducted on the basis of the Web of Science Core Collection (WoS) database (scientific publications) and the Derwent Innovation database (contains information on more than 115 million patents from 59 global patent databases).*

Conclusions. *The result of these studies was the determination of the most promising technological directions in the field of armaments, which include the directions with the highest growth rates of publication and patent activity, the highest growth rates of citations, and the saturation of patents on the landscape map of the database.*

The promising directions of armaments include those with the highest rates of citations (according to the topic determined: TOP–14 types of small arms and heavy hand weapons; TOP–18 types of artillery weapons; TOP–10 types of missile systems), patent activity (according to the topic determined: TOP–17 types of small arms and heavy weapons; TOP–10 types of artillery weapons; TOP–10 types of missile systems).

Key words. *Patent research, patent activity, promising direction, forecasting, precision weapons.*

Постановка проблеми. Військова потужність будь-якої країни світу визначається науковим та технічним рівнем оснащення її армії. Останні роки відмічається значне зростання міжнародної конкуренції в сфері проектування та виробництва передових видів зброї, боєприпасів, спеціальної техніки та ін. У військово–сухопутній сфері інноваційні процеси в провідних країнах охоплюють широкий спектр модернізацій та нововведень: альтернативні рушії та двигуни, джерела енергії для них, безпілотні апарати, роботизовані системи розвідки, інформаційного моніторингу та контролю змін наземного середовища. В системах зв'язку та управління активно впроваджується штучний інтелект, розробляються військові автоматизовані системи управління людськими та технічними ресурсами [1–3].

Всі ці процеси передбачають відповідні наукові та технічні дослідження та проектні роботи; їх результати відображаються відповідним юридичним закріпленням результатів та авторства і патентною практикою. Через дослідження міжнародної патентної діяльності є можливість визначити головні тренди наукового та технічного розвитку у військово–сухопутній сфері і врахувати світовий досвід для забезпечення інноваційного розвитку військово–сухопутної галузі України.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Оцінці перспективних напрямків розвит-

ку високоточної зброї присвячена велика кількість наукових робіт та публікацій як вітчизняних, так і закордонних фахівців, зокрема, А. Больних, В. Ильїн, В. Kucharski, M. Brent та ін.

Досвід проведення досліджень глобальних технологічних трендів в основних сферах військового озброєння присутній в роботах В. Богомазової, Т. Кваша, Т. Писаренко, О. Паладченко, Т. Писаренко, Л. Рожкової, Н. Березняк, Н. Шабранської.

Метою статті є виявлення появи нових технологічних тенденцій, визначення передових досягнень і ключових наукових та технічних гравців у цій галузі.

Виклад основного матеріалу. Високоточна зброя, яка досліджується в цій статті представлена в наступних видах озброєння: стрілецьке та важке ручне озброєння, артилерійське озброєння, ракетні комплекси.

Стрілецьке та важке ручне озброєння. Відповідно Єдиному класифікатору предметів постачання та знайденим глобальним технологічним трендам було сформовано перелік 30 ключових слів / словосполучень за визначеною тематикою. Вибрані ключові слова були структуровані за 6 піднапрямами: «Гвинтівки»; «Пістолети»; «Автоматична стрілецька зброя (автоматичні гвинтівки / автомати)»; «Гранатомети»; «Кулемети»; «Протитанкові керовані ракети».

У БД Web of Science [4] за період 2018–2022 рр. кількість знайдених публікацій у світі склала

11707. Відповідно, кількість українських публікацій становить 32 од., що складає 0,3% від загальної кількості публікацій у світі. У 2022 р. кількість публікацій склала 2680 одиниць, що у 1,2 разів більше цього ж показника за 2018 р. Кількість цитувань у 2022 р. досягла 9586 од., що у 15 разів більш цього ж показника 2018 р.

Публікаційна активність за країнами світу у 2018–2022 рр. показала, щодо трійки лідерів відносяться наступні країни: США – 1908 (16,3%), Китай – 1800 (7,2 %), Велика Британія – 796 (6,8%). Україна займає 40 місце серед країн світу.

До ТОПу–14 видів озброєння з найбільшими темпами цитування відносилися: (1) станковий гранатомет; (2) легкий ручний кулемет; (3) вогнепальна зброя; (4) кулемет загального призначення; (5) бойова гвинтівка; (6) легка і стрілецька зброя; (7) «Джавелін»; (8) магазинна зброя; (9) великокаліберна (снайперська) гвинтівка; (10) самозарядний пістолет, автоматичний / напівавтоматичний пістолет; (11) штурмова гвинтівка; (12) стрілецька зброя; (13) підствольний гранатомет; (14) револьвер.

У БД Derwent Innovation [5] за період 2018–2022 рр. загальна кількість знайдених патентів у світі склала 659384 од. З них виокремлено 691 українських патентів, що складає 0,10% від загальної кількості. У 2022 р. кількість патентів склала 173108 одиниць, що у 1,85 разів більше цього ж показника за 2018 р.

Згідно патентної активності країн світу у 2018–2022 рр. найбільша кількість патентів за визначеною тематикою припадає на такі країни: Китай – 231,4 тис. од. (35,1%), США – 112,1 тис. од (17,0%), Російська Федерація – 72,5 тис. од (11,0%). Україна займає 32 місце серед країн світу.

До ТОПу–17 видів озброєння з найбільшими темпами патентування відносилися: (1) пістолет-кулемет; (2) великокаліберна (снайперська) гвинтівка; (3) зенітний кулемет; (4) снайперська гвинтівка; (5) кулемет загального призначення; (6) самозарядний пістолет, автоматичний / напівавтоматичний пістолет; (7) автоматичний гранатомет; (8) вогнепальна зброя; (9) легка і стрілецька зброя; (10) станковий гранатомет; (11) штурмова гвинтівка; (12) переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК); (13) легкий ручний кулемет;

Примітка: 1. «Стрілецьке та важке ручне озброєння»; 2. «Гвинтівки»; 3 «Пістолети»; 4. «Автоматична стрілецька зброя (автоматичні гвинтівки / автомати)»; 5. «Гранатомети»; 6. «Кулемети»; 7. «Протитанкова керовані ракети»

Рисунок 1. Топ-14 видів зброї за індексом цитування (2022/2018) (тематика «Стрілецьке та важке ручне озброєння») у світі, %.

Джерело: розроблено авторами на основі даних Web of Science [4]

Примітка: 1. «Стрілецьке та важке ручне озброєння»; 2. «Гвинтівки»; 3 «Пістолети»; 4. «Автоматична стрілецька зброя (автоматичні гвинтівки / автомати)»; 5. «Гранатомети»; 6. «Кулемети»; 7. «Протитанкова керовані ракети»

Рисунок 2. Топ-17 видів зброї за індексом патентування (2022/2018) (тематика «Стрілецьке та важке ручне озброєння») у світі, %.

Джерело: розроблено авторами на основі даних Derwent Innovation [5]

(14) «Джавелін»; (15) магазинна зброя; (16) підствольний гранатомет; (17) револьвер.

Артилерійське озброєння. Згідно з Єдиному класифікатору предметів постачання та знайденим глобальним технологічним трендам було сформовано перелік у 36 ключових слів / словосполучень. Визначені ключові слова були структуровані за групами: артилерія, в т.ч. гармати та га-

убиці (самохідні установки, причіпні установки), міномети; реактивні системи залпового вогню.

У БД Web of Science [4] за період 2018–2022 рр. кількість знайдених публікацій у світі склала 3302. Відповідно, кількість українських публікацій становить 45 од., що складає 1,3 % від загальної кількості публікацій у світі. У 2022 р. кількість публікацій склала 774 одиниць, що у 1,45

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

разів більше цього ж показника за 2018 р. Кількість цитувань у 2022 р. досягла 1355 од., що у 12,5 разів більше цього ж показника 2018 р.

Згідно результату дослідження публікаційної активності країн світу у 2018–2022 рр. до трійки лідерів відносяться наступні країни: Китай – 561 (17,1%), США – 495 (15,0%), Індія – 211 (6,4%). Україна займає 19 місце серед країн світу.

До ТОПу–18 видів озброєння з найбільшими темпами цитування відносяться: (1) 155-мм причіпна саморухома польова гаубиця; (2) гладкоствольна гармата; (3) нарізна гармата; (4) легка (причіпна) гаубиця L119; (5) реактивна артилерія великого калібру; (6) мінометна артилерія; (7) польова гармата; (8) легка гармата; гаубиця; (9) легка артилерія; (10) реактивна артилерія; (11) автоматична гармата; (12) великокаліберна

гармата; (13) важка гармата (важке озброєння); (14) артилерійська гармата; (15) бойовий засіб артилерії; (16) далекобійна артилерія; (17) реактивна пускова установка залпового вогню; (18) самохідний міномет.

У БД Derwent Innovation [5] за період 2018–2022 рр. загальна кількість знайдених патентів у світі склала 526367 од. З них, виокремлено 281 українських патентів, що складає 0,05% від загальної кількості. У 2022 р. кількість патентів склала 138292 одиниць, що у 1,6 разів більше цього ж показника за 2018 р.

Патентна активності за країнами світу у 2018–2022 рр. показала, що найбільша кількість патентів за визначеною тематикою припадає на такі країни: Китай – 178,9 тис. од. (34,0%), США – 76,3 тис. од. (14,5%) та російську федерацію –

Рисунок 3. Топ–18 видів зброї за індексом цитування (2022/2018) (тематика «Артилерійське озброєння») у світі, %.

Джерело: розроблено авторами на основі даних Web of Science [4]

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

31,6 тис. од. (6,0%). Україна займає 32 місце серед країн світу.

До ТОПу–10 видів озброєння з найбільшими темпами патентування відносяться: (1) легка артилерія; (2) удосконалена мінометна система (двоствольна 120–мм гладкоствольна самозарядна мінометна башта для ББМ, заряджається з казенника); (3) 155–мм причіпна саморухома польова гаубиця; (4) далекобійна артилерія; (5) самохідний міномет; (6) великокаліберна гармата; важка гармата (важке озброєння); (7) реактивна артилерія; (8) самохідна гармата; (9) артилерійська система; (10) автоматична гармата.

Ракетні комплекси: оперативно–тактичні, берегові, протитанкові Перелік ключових слів, сформований на основі Єдиного класифікатора предметів постачання, налічував 22 од.

У БД Web of Science [4] за період 2018–2022 рр. кількість знайдених публікацій у світі склала 6784. Відповідно, кількість українських публікацій становила 58 од., що склало 0,85% від загальної кількості публікацій у світі. У 2022 р. кількість публікацій склала 1667 одиниць, що у 1,6 разів більше цього ж показника за 2018 р. Кількість цитувань у 2022 р. досягла 5892 од., що у 10,9 разів більше цього ж показника 2018 р.

Публікаційна активність країн світу у 2018–2022 рр. показала, що: до трійки лідерів відносяться наступні країни: Китай – 1492 (22,3 %), США – 950 (14,3 %), Індія – 611 (0,9 %). Україна займає 20 місце серед країн світу.

До ТОПу–10 видів озброєння з найбільшими темпами цитування відносяться: (1) тактичний ракетний комплекс (ТРК); (2) береговий ракетний комплекс (БРК); (3) армійський

тактичний ракетний комплекс / тактичний ракетний комплекс Сухопутних військ (оперативно–тактичний ракетний комплекс / ОТРК з балістичною ракетою малої дальності); (4) оперативно–тактичний ракетний комплекс (ОТРК); (5) бойовий залізничний ракетний комплекс (ракети, пункти управління, засоби охорони, технологічні та технічні системи); (6) легкий вдосконалений протитанковий ракетний комплекс; (7) переносний протитанковий ракетний комплекс; (8) мобільний береговий ракетний комплекс (МБРК); (9) протитанковий ракетний комплекс (ПТРК); (10) протиракетний комплекс.

У БД Derwent Innovation [5] за період 2018–2022 рр. кількість знайдених патентів у світі склала 291491. З них, виокремлено 489 українських патентів, що складає 0,2% від загаль-

Рисунок 4. Топ–10 видів зброї за індексом патентування (2022/2018) (тематика «Артилерійське озброєння») у світі, %.

Джерело: розроблено авторами на основі даних Derwent Innovation [5]

Рисунок 5. Топ-10 видів зброї за індексом цитування (2022/2018) (тематика «Ракетні комплекси: оперативно-тактичні, берегові, протитанкові») у світі, %.

Джерело: розроблено авторами на основі даних Web of Science [4]

ної кількості. У 2022 р. кількість патентів склала 79934 одиниць, що у 2 рази більше цього ж показника за 2018 р.

Розподіл патентної активності по країнах 2018–2022 рр. показав, що найбільша кількість патентів за визначеною тематикою припадає на такі країни: Китай – 81,6 тис. од. (28,0%), США – 43,7 тис. од. (15,0%) та Японія – 20,4 тис. од. (7,0%). Україна зайняла 20 місце серед країн світу.

До ТОП-10 видів озброєння з найбільшими темпами патентування відносяться: (1) легкий вдосконалений протитанковий ракетний комплекс; (2) мобільний береговий ракетний комплекс (БРК); (3) тактичний ракетний комплекс (ТРК); (4) береговий ракетний комплекс (БРК); (5) бойовий залізничний ракетний комплекс (ракти, пункти управління, засоби охорони, технологічні та технічні системи); (6) переносний ракетний комплекс; (7) переносний протитанковий ракетний комплекс; (8) армійський тактичний ракетний комплекс / тактичний ракет-

ний комплекс Сухопутних військ (оперативно-тактичний ракетний комплекс / ОТРК з балістичною ракетою малої дальності); (9) оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК); (10) протитанковий ракетний комплекс (ПТРК).

Для визначення кодів МПК у 2018–2022 рр. по тематиці «Високоточна зброя та боєприпаси» було виконано три дослідження. Аналіз темпів зростання (спаду) кількості патентів за кодами (МПК) у 2018–2022 рр. Дослідження ландшафтних карт «Themes care» за відповідними кодами (МПК), розташованими на патентно-ненасичених ділянках, що підтверджує їх технологічну перспективність на найближче майбутнє. Дослідження ТОП-5 патентоволодільців з найбільшим індексом патентування за кодами (МПК) у 2018–2022 рр. в розрізі патентоволодільців [3].

За результатами дослідження МПК у світі були виявлені найперспективніші піднапрями за цими видами озброєння:

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- прилади для виконання навігаційних розрахунків (G01C002120);
- системи керування ракетами або снарядами (F41G000900);
- системи наведення для саморушних снарядів (управління польотом; саморушні або керовані реактивні снаряди з системами наведення, встановленими тільки на борту; визначання місцезнаходження шляхом застосування радіохвиль або інших хвиль; обчислювальна техніка) (F41G000700);
- деталі прицільних пристроїв або механізмів наведення (F41G001100);
- засоби наведення або керування для них (керування літальними апаратами; інші системи наведення, розміщені не тільки на борту; визначання місцезнаходження цілі за допомогою радіохвиль або інших хвиль; керування літальними апаратами взагалі; аспекти обчислювальних пристроїв) (F42B001501);
- охолодження зарядного обладнання (B60L0053302);
- ракетні сопла (керування величиною або напрямком тяги) (F02K000997);
- пускові установки для ракет або торпед (F41F000304);
- телескопічні приціли, спеціально пристосовані для стрілецької або артилерійської зброї (телескопічні приціли взагалі); опори або кріплення для них (F41G000138);
- стволи або труби гарматних стволів; (а саме; складані стволи, тобто стволи, що мають кілька шарів, наприклад стволи з різних матеріалів (F41A002102); глушники (F41A002130); дульні пристосування або чекові насадки (F41A002132); засоби для кріплення ствола, наприклад рознімні з'єднання для змінних стволів (F41A002148));
- випробувальні пристрої для перевіряння стволів (F41A003102);
- гарматні установки, що дозволяють відкочування або повернення у вихідне положення, наприклад гарматні люльки; демпфери або гальма стволів (F41A002500); – затворні коробки або рами; ствольні коробки (F41A000366);
- заряджальні пристрої, тобто пристрої для встановлювання боеприпасів у бойове положення (F41A000938);
- запобіжники ударно-спускового механізму, тобто пристрої для запобігання руху спускового

гачка спускові гачки; кріплення спускових гачків (F41A001746);

– передні рукоятки; рукоятки; ствольні накладки (F41C002316);

деталі зривників: запали; детонатори (F42C001908); електричні (F42C001912);

– механічні конструкції для забезпечування міцності при розтягуванні та зовнішнього захисту волокон, наприклад оптичні передавальні кабелі (кабелі, що містять електричні провідники та оптичні волокна) (G02B000644);

– одночасне керування положенням або курсом у трьох вимірах (G05D000111).

До світових патентоволодільців з найбільшим індексом патентування (2022/2018) відносяться:

за тематикою «Стрілецьке та важке ручне озброєння» (в розрізі 6 напрямів) відносилися: за напрямом «Гвинтівки» відносилися CHONGQING JIANSHE IND GROUP CO LTD (Китай) – 1200,0%, SIG SAUER INC (Німеччина) – 989,9%, STURM RUGER & CO (США) – 760 %; за напрямом «Пістолети» відносяться SIG SAUER INC (Німеччина) – 750,0%, STURM RUGER & CO (США) – 475,0%, SMITH & WESSON INC (США) – 360,0%; за напрямом «Автоматична стрілецька зброя (автоматичні гвинтівки / автомати)» відносяться UNIV ARMY ENGINEERING PLA (Китай) – 950,0%, CHONGQING JIANSHE IND GROUP CO LTD (Китай) – 658,0%, US ARMY (США) – 499,9%; за напрямом «Гранатомети» відносяться UNIV ARMY ENGINEERING PLA (Китай) – 1200,0%, RAYTHEON CO (США) – 1100,0%, BAE SYS INF & ELECT SYS INTEG (Велика Британія) – 400,0%; за напрямом «Кулемети» відносяться RHEINMETALL WAFFE MUNITION GMBH (Німеччина) – 398,0%, CHONGQING JIANSHE IND GROUP CO LTD (Китай) – 345,0 %, KRAUSS NEXTER SYSTEMS (Франція) – 300,0%; за напрямом «Протитанкові керовані ракети» відносяться RAYTHEON CO (США) – 415,0%, KRAUSS UNIV NANJING AERONAUTICS & ASTRONAUTICS (Китай) – 360,0%, RHEINMETALL WAFFE MUNITION GMBH (Німеччина) – 325,0%.

за тематикою «Артилерійське озброєння» відносилися: CHONGQING JIANSHE IND GROUP CO LTD (Китай) – 750,0%, RHEINMETALL WAFFE MUNITION GMBH (Німеччина) – 587,9%, UNIV ARMY ENGINEERING PLA (Китай) – 485,1%, CHONGQING JIANSHE IND GROUP CO LTD (Китай) – 750,0%, RHEINMETALL WAFFE MUNITION

GMBH (Німеччина) – 587,9%; UNIV ARMY ENGINEERING PLA (Китай) – 485,1%.

за тематикою «Ракетні комплекси: оперативно–тактичні, берегові, протитанкові» відносилися: LIG NEX1 CO LTD (Південна Корея) – 313,3%, China Academy of Launch Vehicle Technology (Китай) – 266,0%, RAYTHEON CO (США) – 206,9%.

Висновки

За результатом наукометричного аналізу публікаційної (БД WoS) та патентної баз (БД DI) за загальною тематикою «Високоточна зброя» у світі протягом 2018–2022 рр. було виявлено, що до прогнозовано перспективних доцільно віднести 19 видів озброєння:

- штурмова гвинтівка; станковий гранатомет; самозарядний пістолет, автоматичний / напівавтоматичний пістолет; підствольний гранатомет; легкий ручний кулемет; кулемет загальнопризначення; великокаліберна (снайперська) гвинтівка; «Джавелін»;

- 155–мм причіпна саморухома польова гаубиця; автоматична гармата; далекобійна артилерія; реактивна артилерія; самохідний міномет;

- тактичний ракетний комплекс (ТРК); переносний протитанковий ракетний комплекс; переносний ракетний комплекс; мобільний береговий ракетний комплекс (БРК); легкий вдосконалений протитанковий ракетний комплекс; армійський тактичний ракетний комплекс.

За результатами дослідження у світі були виявлені найперспективніші піднапрями за цими видами озброєння:

- прилади для виконання навігаційних розрахунків;

- системи керування ракетами або снарядами;

- системи наведення для саморушних снарядів (управління польотом; саморушні або керовані реактивні снаряди з системами наведення, встановленими тільки на борту; визначання місцезнаходження шляхом застосування радіохвиль або інших хвиль; обчислювальна техніка);

- деталі прицільних пристроїв або механізмів наведення;

- засоби наведення або керування для них (керування літальними апаратами; інші системи наведення, розміщені не тільки на борту; визначання місцезнаходження цілі за допомогою радіохвиль або інших хвиль; керування літальними апаратами взагалі; аспекти обчислювальних пристроїв);

- охолодження зарядного обладнання;

- ракетні сопла (керування величиною або напрямком тяги);

- пускові установки для ракет або торпед;

- телескопічні приціли, спеціально пристосовані для стрілецької або артилерійської зброї (телескопічні приціли взагалі); опори або кріплення для них;

- стволи або труби гарматних стволів; (а саме; складані стволи, тобто стволи, що мають кілька шарів, наприклад стволи з різних матеріалів; глушники; дульні пристосування або чекові насадки; засоби для кріплення ствола, наприклад рознімні з'єднання для змінних стволів);

- випробувальні пристрої для перевіряння стволів;

- гарматні установки, що дозволяють відкочування або повернення у вихідне положення, наприклад гарматні люльки; демпфери або гальма стволів; – затворні коробки або рами; ствольні коробки;

- заряджувальні пристрої, тобто пристрої для встановлювання боєприпасів у бойове положення;

- запобіжники ударно–спускового механізму, тобто пристрої для запобігання руху спускового гачка спускові гачки; кріплення спускових гачків;

- передні рукоятки; рукоятки; ствольні накладки; деталі зривників: запали; детонатори; електричні;

- механічні конструкції для забезпечування міцності при розтягуванні та зовнішнього захисту волокон, наприклад оптичні передавальні кабелі (кабелі, що містять електричні провідники та оптичні волокна);

- одночасне керування положенням або курсом у трьох вимірах.

Список використаних джерел:

1. Кваша Т.К. Світові наукові та технологічні тренди у сфері забезпечення національної безпеки: наукова доповідь / Т.К. Кваша. – Київ: УкрІНТЕІ, 2019. – 99 с. – ISBN 978–966–479–109–7. DOI: <http://doi.org/10.35668/978–966–479–109–7>

Писаренко Т.В. Глобальні технологічні тренди у сфері озброєння та військової техніки [Електронний ресурс] / Т. Писаренко, Т. Кваша. – К.: УкрІНТЕІ, 2020. – 88 с. DOI: 10.35668/978–966–479–117–2

Шабранська Н. І. Світові технологічні тренди у розвитку систем оснащення бойових броньованих машин – танків / Н. І. Шабранська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2023. – № 9. – С. 102–112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2023_9_15

4. Міжнародних платформ «Derwent Innovation» URL: <https://www.derwentinnovation.com/login/>

5. Міжнародна патентна класифікація. URL: – <http://base.ukrpatent.org/mpk2009/index.html?level=c>

References:

1 Kvasha T.K. Svitovi naukovi ta tekhnolohichni trendy u sferi zabezpechennya natsional'noyi bezpeky: naukova dopovid' / T.K. Kvasha. – Kyiv: UkrINTEI, 2019. – 99 s. – ISBN 978–966–479–109–7. DOI: <http://doi.org/10.35668/978–966–479–109–7>

2. Pysarenko T.V. Hlobal'ni tekhnolohichni trendy u sferi ozbroynennya ta viys'kovoyi tekhniky [Elektronnyy resurs] / T. Pysarenko, T. Kvasha. – K.: UkrINTEI, 2020. – 88 s. DOI: [10.35668/978–966–479–117–2](http://doi.org/10.35668/978–966–479–117–2)

3. Shabrans'ka N. I. Svitovi tekhnolohichni trendy u rozvytku system osnashchennya bo-yovykh bron'ovanykh mashyn – tankiv / N. I. Shabrans'ka // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini. – 2023. – № 9. – S.

102–112. – Rezhyim dostu-pu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2023_9_15

4. International platforms «Derwent Innovation» URL: <https://www.derwentinnovation.com/login/>

5. International patent classification. URL: – <http://base.ukrpatent.org/mpk2009/index.html?level=c>

Дані про автора

Шабранська Наталія Ігорівна

к. е. н., с.н.с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680

ORCID: [0000-0001-7731-281X](https://orcid.org/0000-0001-7731-281X)

e-mail: tasha.stanker@gmail.com

Natalia Shabranska

PhD in Economics, Senior Researcher of State Institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information», Antonovicha str., 180, Kyiv, Ukraine, 03680

e-mail: tasha.stanker@gmail.com